

Interview Guideline – Nurses

- Einleitende Fragen
 - Abteilung (Warum haben Sie sich für diese Abteilung entschieden?)
 - Tenure (Krankenhaus/Abteilung/Pflegefachkraft)
 - Ausbildung
 - Nachfrage – wie sieht Ausbildung generell in der Schweiz aus?
 - Vollzeit vs. Teilzeit?
 - Arbeitszeiten? Tagesschicht vs. Nachtdienst?
 - Wie sieht Ihr Arbeitsplan aus? Kommt es vor, dass Sie kurzfristig Ersatzdienste übernehmen müssen? **Kann es auch sein, dass Sie kurzfristig in andere Abteilungen wechseln müssen?**
- Was hat Sie dazu bewogen, diesen Beruf zu wählen?
- Was treibt Sie in Ihrem Beruf an (Impact, prosocial Motivation, intrinsic motivation, etc.)?
- Wie sehen unterschiedliche Berufsgruppen im Pflegepersonal aus (z.B. Pflegefachpersonal vs. Allgemein, etc.)? Wie ist die Hierarchie? Wie lauten die korrekten Bezeichnungen **[Pflegefachpersonal]**?
- Bitte beschreiben Sie Ihre Aufgabenbereiche (welche Bereiche gibt es für Sie?). Inwieweit unterscheiden sich diese von den Aufgabenbereichen von Krankenschwestern anderer Abteilungen?
 - See Appendix I for a more detailed description
 - Technical care (e.g., patient observations, measuring blood pressure, pulse, temperature), administering medications, assisting patients with activities of daily living, etc.)
 - Giving information to patients and their families
 - Coordinating patient care with colleagues
 - Giving social support to patients and their families
- Wie ist Organisationsstruktur in Ihrer Abteilung? Wer ist Ihr Chef (Chefarzt, Stationsleitung, Oberschwester)? Wer legt die Regeln fest? Mit wem führen Sie Ihr Mitarbeitergespräch? An wen reported Ihr direkter Vorgesetzter?
- Identifizieren Sie sich mehr mit Ihrer Abteilung oder mehr mit dem gesamten Krankenhaus?
- Welche Ebene (Abteilung vs. Krankenhaus) ist für Sie relevanter?
- Wie sieht Ihr Arbeitsumfeld aus? Welche Management-Instrumente kommen zum Einsatz?
 - Bedeutung von Manuals, Checklisten, Standards, Regeln? Wie bzw. wie intensiv wird sichergestellt, dass diese Regeln und Standards eingehalten werden?
 - Finden Sie diese Regeln gut und wichtig oder kommt es vor, dass Sie die Regeln an der effektiven Ausführung Ihrer Arbeit hindern?
 - Inwieweit haben Sie Freiräume bei Ihrer Arbeit (z.B. Sie können selbst entscheiden, wie Sie eine Tätigkeit machen)?
 - Wie sehen die Dokumentationserfordernisse bei Ihren Tätigkeiten aus?
 - Gibt es individuelle Kennzahlen für Sie?
 - Wenn ja, welche (z.B. Verletzungen in Folge von Pflege, Stürze von Patienten, Infektionen, die im Zuge eines Aufenthalts oder einer Behandlung in einem Krankenhaus auftreten (nosokomiale Infektion), Fehler bei der Verabreichung von Medikamenten, Unvollständige oder falsche Dokumentationen, Verzögerung bei der Pflege von Patienten, Patientenzufriedenheit, Verweildauer von Patienten)
 - Haben Sie persönliche/individuelle Ziele, die Sie in einem gewissen Zeitraum erreichen sollen? Wenn ja, welche? **[Leistungsbewertung]**

- Sind diese Ziele gut messbar/quantifizierbar?
 - Wie werden diese Ziele vereinbart (top-down, interaktiv)?
 - Wer überprüft diese Zielerreichung?
 - Gibt es ein Mitarbeitergespräch mit Ihrem Vorgesetzten bzw. eine individuelle Leistungsbewertung? Wenn ja, wie oft findet dieses jährlich statt? Worauf liegt der Fokus in Ihrem Mitarbeitergespräch (Results, Actions, Developmental)?
 - Wie sieht die Struktur Ihrer Vergütung aus? Gibt es einen Bonus oder andere besondere Leistungen? Wenn ja, wie hoch ist dieser in Monatsgehältern ausgedrückt? (Maximal erreichbarer Bonus vs. tatsächlich erreichter Bonus)
 - Wie sieht Ihr Gehaltsschema aus? Inwieweit sind Gehaltsaufstiege ein Anreiz für Sie?
 - Wie stark hängt Ihr jährlicher Gehaltsaufstieg von Ihrer Leistungsbewertung ab?
 - Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Gehalt (auch im Vergleich zu anderen KHs, etc.)?
 - Welche Rolle spielen Trainings/Weiterbildung?
 - Wieviel Weiterbildung ist gesetzlich vorgeschrieben?
 - Wie viele Weiterbildungstage haben Sie pro Jahr zusätzlich zu der gesetzlichen Vorgabe? Wird die Weiterbildung von Ihrem Arbeitgeber bezahlt bzw. unterstützt er diese mit einer Dienstfreistellung?
- Gibt es Aspekte, die in Ihrer Abteilung/von Ihrem Vorgesetzten besonders betont werden (z.B. Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit, etc.)?
- Welche Daten werden in Ihrer Abteilung erhoben?
 - Wissen Sie das?
 - Wird das besprochen?
 - Wenn ja, wie oft und in welchem Format (z.B. Abteilungsbesprechung)?
 - Bereiche auf die sich Daten beziehen:
 - Injuries du to care
 - Critical incidents
 - Patient falls
 - Nosocomial infections
 - Medication administration errors
 - Incomplete or incorrect documentations
 - Delayed patient care
- Gibt es regelmäßige Abteilungsbesprechungen?
 - Wie oft finden diese statt?
 - Wer nimmt teil?
 - Was wird besprochen?
 - Wird Ihre Arbeitsleistung anhand von Kennzahlen gemessen? Wenn ja, welche?
- Wie sieht Innovation in Ihrem Beruf aus? Neue Pflegepraktiken, neue Behandlungspraktiken, etc. Sind Sie innovativ/kreativ in Ihrem Beruf?
- Empfinden Sie Stress in Ihrem Beruf? Wenn ja, welche Stressquellen haben Sie in Ihrem Beruf? Wie häufig treten diese Stressquellen auf? Übt Ihr Vorgesetzter Druck aus? Wenn ja, wie äußert sich dieser Druck?
- Welche Faktoren beeinflussen die Zufriedenheit mit Ihrem Beruf? Was schätzen Sie an Ihrem Job? (Zeitdruck, Zufriedenheit Gehalt, Mitarbeiter, Vorgesetzter, Zufriedenheit mit Arbeit per se)
 - See Appendix II
- Was frustriert Sie an in Ihrem Beruf?
 - See Appendix II
- Haben Sie schon darüber nachgedacht, Ihr Krankenhaus zu verlassen? (2 Jahre – 5 Jahre)

- Haben Sie schon darüber nachgedacht, Ihren Beruf aufzugeben? (2 Jahre – 5 Jahre)
- Bereitschaft für Pre-Test bzw. Rückfragen bei Unklarheiten?